

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili.....	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLAR “TARBIYA” DARSLARIDA O'QUVCHILARNING TANQIDIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN MAVZULARNING MAZMUN-MOHİYATI

Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi

Navoiy davlat universiteti,
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi, 2-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Holikulova F. X.
pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarbiya darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati hamda ularning o'quvchilar tafakkurini shakllantirishdagi o'rni yoritilgan. 4K tamoyiliga asoslangan holda ishlab chiqilgan “Tarbiya” darsligidagi mavzular orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: darslik, 4K, texnologiya, tanqidiy tafakkur, o'quvchi, yosh avlod, barkamol inson.

Abstract: This article explores the content and essence of topics aimed at developing students' critical thinking in moral education lessons, as well as their role in shaping pupils' thinking. It provides information about modern pedagogical technologies used to foster critical thinking among primary school students through topics presented in the “Education” textbook, developed based on the 4K principle.

Key words: textbook, 4K, technology, critical thinking, student, young generation, well-rounded individual.

Аннотация: В данной статье раскрывается содержание и сущность тем, направленных на развитие критического мышления учащихся на уроках воспитания, а также их роль в формировании мышления школьников. Представлена информация о современных педагогических технологиях, используемых для развития критического мышления у учеников начальных классов на основе тем учебника “Воспитание”, разработанного в соответствии с принципом 4К.

Ключевые слова: учебник, 4К, технология, критическое мышление, ученик, молодое поколение, всесторонне развитая личность.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida yoshlar tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi sababli mamlakatimizda bu yo'nalishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuni inobatga olgan holda, 2021-yildan boshlab aynan tarbiya jarayoniga alohida yondashuv shakllantirildi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, yangi ko'rinish va yangi yo'nalishdagi “Tarbiya” fani joriy etildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5712-son¹ Farmoni qabul qilingan. ^[1] Ushbu konsepsiyada o'qitish metodikasini takomillashtirish vazifasi ham belgilangan.

Shunga muvofiq, 2023-yilda xorijiy ilg'or tajribalardan foydalanilgan holda 1–4-sinf darsliklari “4K” modeli asosida yangitdan tayyorlandi. Bu metodologiya bolalarning har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, to'rt asosiy kompetensiyani – ya'ni kollaboratsiya, kommunikativlik, kreativ fikrlash va kritik (tanqidiy) fikrlashni o'z ichiga oladi.

¹ <https://www.lex.uz/uz/docs/-4312785>

2023–2024-o'quv yillari uchun mo'ljallangan boshlang'ich sinf "Tarbiya" fani "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasini singdirish, o'quvchilarni ijtimoiy muvaffaqiyatli hayotga tayyorlash, faol fuqarolik pozitsiyasi, mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqod, ma'rifatparvarlik, bag'rikenglik kabi fazilatlar bilan bir qatorda ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishi bilan ham ahamiyatlidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilarning mantiqiy, ijodiy, mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish B.S. Abdullayeva, R.X. Djurayev, R. Safarova, X. Ibraimov, M.I. Maxmutov, B. Xodjayev, Sh.A. Abdullayeva, Q. Husanboyeva, N. Alavutdinova, J. Musayev, G. Mahmudova, Ch. Shakirova, M.M. Qambarov, Sh.O. Toshpo'latova, M. Bekmurudov; boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish F. Xodjayeva, Z.A. Xolmatova; badiiy asar qahramonlarini tanqidiy baholashga o'rgatish A.T. Baltayeva; maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning fikrlash faolligini rivojlantirish I.I. To'ychiyeva, ijtimoiy munosabatga kirishish, ijtimoiy hamkorlik muammolari N.A. G'ayibova, B.B. Sa'dullayev; tanqidiy tafakkurning psixologik jihatlarini E. G'oziyev, M. Davletshin, V. Karimova, Z. Nishonova, Sh.R. Samarova, R. Sunnatova va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda ijtimoiy o'zaro ta'sir va madaniy ta'sirlarning muhimligi, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda fanlararo yondashuvning ahamiyatli jihatlarini L. Vygotskiy, A. Zinchenko, Ch. Templ, K. Meredit, Dj. Stil, G.A. Rogov, Yu.N. Koreshnikova, F.F. Minkina, I.V. Mushtavinskaya, M.L. Varlakova, Yu.A. Kukushkina, N.N. Starostina, Zair-Bek, A.V. Xutorskoy, T.S. Mishina, D.A. Sharov, T.V. Xarlampeva va boshqalarning tadqiqotlarida keltirilgan. Chet mamlakatlar olimlaridan tanqidiy tafakkurni rivojlantirish va tanqidiy tafakkurning psixologik mohiyati D. Xalpern, R. Paul, J. Dyui, Hollis Helena, M. Lloyd, N. Bahr, Smith Michelle, B. Vasilica, P.M. Bhatt, S. Michelle, V.H. Paulsen, H. Helenalar va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning psixologik imkoniyatlari yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tanqidiy fikrlash bolaga fikrlarni solishtirish va baholashni o'rgatadi. 1-sinf o'quvchilari uchun bu ko'pincha o'xshash va farqli tomonlarni ko'rish shaklida namoyon bo'ladi. Masalan: "Bu o'yinchini o'ynashni yaxshi ko'raman, chunki u tez yuguradi", "Bu o'yinchini yoqtirmayman, chunki u doimo yutqazadi." Boshlang'ich sinf o'qituvchisining savollari o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni rivojlantirish uchun eng muhim vosita hisoblanadi.

O'qituvchining savoli o'quvchilar bilish qobiliyatlarini boshqarish vositasidir. Tajribali pedagog o'zining faollashtiruvchi savollari bilan o'quv xonasida ijodkorlik, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, o'quvchilarni mulohaza yuritishga undovchi umumlashtirish, taqqoslash, o'xshashlik va farqlarni anglash, g'oya va takliflarni mukammal shakllantirish uchun muayyan sharoit yaratadi. Bunday hollarda o'quvchilarning fikrlash darajasi ko'tariladi. Bu sharoitda o'quvchilar fikrlari qadr-qimmatga ega ekanligini, ular umumiy tushunish va tasavvurni rivojlantirishga o'z hissasini qo'sha olishini his etadilar. Demak, o'quvchida tanqidiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirishda mahoratli o'qituvchi motivatsiya bosqichida quyidagi savollardan foydalanishi mumkin: "O'tilgan mavzuga oid qanday ma'lumotlarni bilasiz?", "Bu haqda siz oldindan nimalarni bilar edingiz?", "Nimani tushunmadingiz, lekin uni bilishni istaysiz?" va h.k. [2] Masalan, 1-sinf "Tarbiya" kitobida "Maktabim – ikkinchi uyim" mavzusi berilgan.

Maktabim – ikkinchi uyim

Siz – o'quvchisiz va ko'p vaqtingiz maktabda o'tadi. Bu yerda siz ilm olasiz, yangi do'stlar ortirasiz, mustaqil hayotga tayyorlanasiz. Maktab ikkinchi uy sanaladi. Uni qadrlash, jihozlarini asrab-avaylash lozim, chunki maktab boshqa bolalar, uka va singillaringiz bilim olishi uchun ham kerak. [3]

*Maktab – bizning bog'imiz,
Sha'nu shavkat, tojimiz.
O'quv-yozuvdan yetar,
Har bir ishda rivojimiz.*

Hamza

"Maktabim – ikkinchi uyim" mavzusi 1-sinf o'quvchilari uchun juda yaqin, hayotiy va tushunarli mavzu bo'lib, u orqali tanqidiy tafakkurni oson va tabiiy tarzda rivojlantirish mumkin. Bu mavzuda ko'zlangan maqsad – o'quvchilarni o'z maktabi haqida o'ylashga, uni baholashga, unga bo'lgan munosabatini asoslashga, turli nuqtai nazarlardan qarashga o'rgatishdir. Dars davomida o'qituvchi tanqidiy tafakkurni rivojlantiruvchi quyidagi faoliyatlardan foydalanishi maqsadga muvofiq:

Tahliliy savollar: "Maktabda nima yoqadi, nima yoqmaydi?", "Maktabda eng yoqimli joying qaysi? Nega?", "Maktabda o'zgartirish kiritadigan joy bo'lsa, bu nima bo'lardi? Nega shuni tanladingiz?", "Agar maktabda sen yangi qoidani o'ylab topsang, qanday qoida bo'lardi?" Bu savollar natijasida o'quvchilar nafaqat fikr bildiradilar, balki o'z fikrini sabab bilan asoslashni o'rganadilar.

Taqqoslash faoliyati: “Mening maktabim – boshqalarnikidan nimasi bilan farq qiladi?” O’qituvchi boshqa maktablarning rasmlari, sinf xonalari yoki faoliyatlari haqida ma’lumot berib, savollar beradi: “Bizning maktabimiz boshqa maktablardan nimasi bilan farq qiladi?”, “Qaysi maktabdagi narsa senga yoqdi? Nega?” Bu faoliyat natijasida o’quvchi maktabni boshqa joylar bilan solishtiradi, farqlarni aniqlaydi va baholaydi.

Tasavvurga asoslangan topshiriq: “Agar sen maktab direktori bo’lsang...” Agar sen maktab rahbari bo’lsang, nimalarni o’zgartirgan bo’larding? Maktabdagi bitta xonani o’zgartirish kerak bo’lsa, qaysi birini tanlarding? Nima uchun? O’quvchi mavjud holatga tanqidiy nazar bilan qaraydi, yaxshilash yo’llarini o’ylaydi, bu esa ijodiy va tanqidiy tafakkurga olib keladi. “Maktabim – ikkinchi uyim” mavzusi orqali o’quvchilarda quyidagi ko’nikmalar shakllanadi: fikr bildiradilar va uni asoslaydilar, solishtirish va baholashni o’rganadilar, muammolarga yechim topishga harakat qiladilar, o’z fikrlariga mas’uliyat bilan yondashishni o’rganadilar.

2-sinf “Tarbiya” darsligi tarkibida “Bizga telefon, televizor, kompyuter nima uchun kerak?”^[4] mavzusi mavjud. “Bizga telefon, televizor nima uchun kerak?” mavzusida o’quvchilarda tanqidiy tafakkurni rivojlantirish uchun dars jarayonida quyidagi yondashuvlarni amalga oshirish mumkin: savollar orqali fikr yuritishga undash – o’quvchilarga telefon va televizorning ijobiy va salbiy tomonlari haqida savollar berish: masalan, “Telefonlar hayotimizni qanday o’zgartirdi?”, “Televizorni ko’rish vaqtini qanday boshqarish mumkin?” Bu savollar o’quvchilarni turli jihatlarni tahlil qilishga majbur qiladi.

Vaziyatlarni taqqoslash – o’quvchilarga telefon va televizorning foydali va zararli jihatlarni taqqoslashni so’rashingiz mumkin. Bu ularga resurslarni samarali va mas’uliyatli ishlatishni o’rgatadi. Guruh ishlari – o’quvchilarni kichik guruhlariga ajratib, har bir guruhga telefon va televizorning ijobiy yoki salbiy tomonlari haqida fikr almashishni so’rashingiz mumkin. Bu ularning fikrlarni boshqalar bilan baham ko’rishini va o’z fikrlarini asoslashni o’rganishini ta’minlaydi. Yana bir mavzuga e’tibor qaratish lozim: “Tarbiya” darsligida “Men va mening fazilatlarim” bo’limi mavjud. Unda “Men insonman” mavzusi keltirilgan. Mazkur mavzuni o’rganishda “klaster” metodidan foydalanish mumkin.

1-rasm: “Men insonman” klasteri

“Iste’dod” mavzusida “Sinkveyn” metodini qo’llash mumkin. Iste’dod – kuchli, tug’ma. Paydo bo’ladi, shakllanadi, rivojlanadi. Iste’dod – yuksak darajadagi layoqat. Qobiliyat. Bu mavzu o’quvchilarda o’zlaridagi qobiliyatlar bilan birgalikda ijobiy xislatlarni aniqlash uchun ham imkoniyat yaratadi.

2-rasm: “Men” klasteri

Darslikda teran fikrlashga undovchi topshiriqlar yoki o'quvchilarni ijobiy xulosa chiqarishga undovchi hikmatlar va shunga o'xshash bir qancha mashqlar, hikoyalar, rivoyatlar mavjud. Boshlang'ich sinflarda darslarni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari vositasida olib borish tizimli va izchil bilim olishga zamin hozirlaydi. Nazariyani amaliyot zaminida o'rganish, mustaqil fikrlash hamda ijodiy qobiliyatni o'stirishga yordam beradi va natijada o'quvchilarda tanqidiy tafakkur ko'nikmasi rivojlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'quvchilar bilan olib borilgan "Tarbiya" darslaridagi amaliy mashg'ulotlar, guruhli ishlama, bahs-munozara va muloqotga yo'naltirilgan topshiriqlar asosida shuni kuzatish mumkinki, tanqidiy tafakkur ko'nikmalari asta-sekin shakllanadi. 4K tamoyiliga asoslangan yondashuvlar (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot, hamkorlik) o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning faol ishtirokini ta'minlaydi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar "Fikrlar xaritasi", "Venn diagrammasi", "Nima bo'lardi agar...", "Sinkveyn", "Fikrlashning olti shlyapasi" kabi usullar hamda loyiha ishlari, guruh topshiriqlari orqali o'z fikrini asoslash va mantiqiy bayon qilishni o'rganadi; guruhli ishlar orqali hamkorlikda muammoni hal qilishga urinish, boshqalarning fikrini tinglash va o'z fikrini ifodalashga tayyorlik shakllanadi; muammoli vaziyatlar tahlili orqali o'quvchilar hayotiy voqealarga nisbatan ongli va mas'uliyatli munosabatda bo'la boshlaydi. Natijalarga ko'ra, "Tarbiya" darslarida tanqidiy tafakkur elementlarini tizimli ravishda qo'llash o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini sezilarli darajada rivojlantiradi. Bu esa keyingi fanlarni o'zlashtirishda ham samaradorlikni oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy tafakkurni shakllantirishda "Tarbiya" fanining imkoniyatlari juda keng. 4K tamoyiliga asoslangan metodlar o'quvchilarning fikrlash, muloqot, hamkorlik va ijodkorlik salohiyatini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- "Tarbiya" darslarida tanqidiy tafakkurni shakllantirishga yo'naltirilgan topshiriqlarning ulushini oshirish;
- har bir mavzuni tahlil qilishga undovchi savollar, bahsli vaziyatlar asosida tashkil etish; boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun tanqidiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi bo'yicha amaliy qo'llanmalar ishlab chiqish;
- 4K tamoyilini boshqa fanlarga integratsiya qilgan holda umumiy o'quv dasturlarini boyitish.

Tanqidiy tafakkur o'quvchilarning faqat darsdagi faoliyatini emas, balki kundalik hayotda muammolarga ongli yondashishini, mas'uliyatli qarorlar qabul qilishini ta'minlaydi. Shu bois, bu ko'nikmani shakllantirishga qaratilgan texnologiyalarni keng joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. www.lex.uz/uz/docs/-4312785
2. Xodjiyeva F.O. "O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish", monografiya. Toshkent: Fan – 2008. 27-bet.
3. Usmanova O.V., Risyukova Y.V. "Tarbiya" 1-sinf uchun darslik. – T: Novda Edutainment, 2023. – 25-bet.
4. Usmanova O.V., Risyukova Y.V. "Tarbiya" 2-sinf uchun darslik. – T: Novda Edutainment, 2023. – 91-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.